

QORA METALLURGIYADA SIRKULYAR IQTISODIYOT BARQAROR RIVOJLANISH MEKANIZMI SIFATIDA

Xashimova Salima Nigmatullayevna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, i.f.n., prof. v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975809>

Аннотация. Hozirgi vaqtda ekologik muammolar tufayli jigarrang iqtisodiyot modeli asta-sekin ekologik toza sirkulyar iqtisodiyot modeliga o'tkazilmoqda. Maqolada qora metallurgiyada barqaror rivojlanishni ta'minlashda sirkulyar iqtisodiyotning ahamiyati, mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, sirkulyar iqtisodiyotga o'tish zarurati keltirilgan.

Калит so'zlar: barqaror rivojlanish, qora metallurgiya, sirkulyar iqtisodiyot, resurs tejamkorligi, ekologiya, chiqindisiz ishlab chiqarish.

Dunyo mamlakatlarida resurslardan samarali foydalanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning ob'ektiv zaruriyati sirkulyar iqtisodiyot modeliga o'tishni taqozo qilmoqda. Sirkulyar iqtisodiyotning asosiy g'oyasi mahsulot ishlab chiqarish va iste'mol qilishda resurslardan samarali foydalanish va resurslardan qayta foydalanishda chiqindilar hajmini kamaytirishga asoslangan model hisoblanadi.

Sirkulyar iqtisodiyotga o'tish murakkab va uzoq muddatli jarayon bo'lib, u bir qator muammo va qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [1]:

1. Biznes modellarini o'zgartirish: An'anaviy biznes modellari chiziqli iqtisodiyotga asoslangan (ishlab chiqarish - iste'mol - utilizatsiyalash). Sirkulyar iqtisodiyotga o'tishga kompaniyalar an'anaviy biznes modellarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

2. Investitsiyalar va moliyalashtirish: Sirkulyar iqtisodiyotga o'tishda yangi texnologiyalar va jarayonlarga sezilarli darajada investitsiyalar talab etiladi. Bu esa kichik va o'rta korxonalar uchun moliyaviy qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin.

3. Texnik to'siqlar: Sirkulyar iqtisodiyot modelini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha texnologiyalar mavjud emasligi ularni amaliyotga joriy etishda vaqt va resurslarni talab qiladi.

4. Qonunchilikni tartibga solish: Mavjud qonun-qoidalar sirkulyar iqtisodiyot modeliga o'tishdagi qiyinchiliklar qonunchilikni yangilash zaruriyatini keltirib chiqaradi.

5. Materiallarni yig'ish va qayta ishlashdagi qiyinchiliklar: Materiallarni yig'ish, saralash va qayta ishlash jarayonlariga infratuzilmani shakllantirishi talab qiladi, ammo ba'zi hududlarda infratuzilma mavjud bo'lmasligi mumkin.

6. Hamkorlikka bo'lgan ehtiyoj: Sirkulyar iqtisodiyot ishlab chiqaruvchilardan to iste'molchilargacha bo'lgan turli subektlar o'rtasidagi hamkorlikni tashkil qilishda birmuncha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Biznes jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari o'rtasidagi hamkorlikni talab etadi.

7. Qayta ishlangan materiallarga bo'lgan talabning noaniqligi: Qayta ishlangan materiallar bozori o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, bu esa xo'jalik yurituvchi subektlarning qayta ishlashni rejalashtirishga va investitsiyalar kiritishni qiyinlashtiradi.

8. Axborotlarni yetishmasligi: Istemolchilar va firmalar “Sirkulyar iqtisodiyot” ning tub mohiyatini va uning afzalliklarini tushunmasligi natijasida yangi iqtisodiy modelni joriy etishni qiyinlashtiradi/

9. Biznes modellarini transformatsiyasidagi muammolari.

10. Iqtisodiy to‘siqlar: Sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish uchun texnologiyalar va jarayonlarga katta mablaglar talab etilishi kompaniyalarga moliyaviy qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

Sirkulyar iqtisodiyot uchta tamoyilga asoslangan: [2]

chiqindilarni kamaytirish (Reduce)

materiallardan takroriy foydalanish (Reuse)

qayta ishlash (Recycle).

Qora metallurgiyada sirkulyar iqtisodiyot tamoyillari 4R ga asoslangan.

1-jadvalda qora metallurgiyada sirkulyar iqtisodiyotning 4R tamoyillari keltirilgan.

1-jadval

QORA METALLURGIYADA SIRKULYAR IQTISODIYOTNING 4R TAMOIYILLARI			
1.REUSE Po'lat mahsulotidan takroriy foydalanish	2.REMANUFACTURE Po'lat mahsulotini qayta tiklash	3.RESURSLE Po'latni qayta ishlash	4.REDUCE Po'lat mahsulotida po'lat tarkibini qisqartirish

Sirkulyar iqtisodiyot tamoyilning asosiy goyasi - tobora jiddiy muammoga aylanib borayotgan chiqindilar miqdorini minimallashtirishga asoslangan.

Qora metallurgiyada sirkulyar iqtisodiyotga o'tishga yordam beradigan jarayonlar [3]:

Lomni qayta ishlash: Metallolom - po'lat ishlab chiqarish uchun ikkilamchi xom ashyolarning asosiy manbai hisoblanadi. Qayta ishlangan metallolomdan foydalanish elektr energiyasi sarfini 60-70% ga kamaytiradi.

Shlakdan tsement sanoatida va metall kesish jarayonida metall bo'laklaridan yangi buyumlar ishlab chiqarish uchun foydalanish mumkin.

Yopiq ishlab chiqarish sikllari: kompaniyalar qayta ishlash imkonini beradigan tizimlarni tatbiq etishi natijasida yopiq tsikllar yaratadi va chiqindilar miqdorini kamaytiradi.

Sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning kompaniyalar va atrof-muhit uchun afzalliklari: Qora metallurgiyada sirkulyar iqtisodiyotga o'tish nafaqat atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi, balki yangi biznes imkoniyatlarini ochadi:

Xom ashyo xarajatlarini kamaytirish: global miqyosda metallar narxidagi tebranishlarni hisobga olganda qayta ishlangan materiallardan foydalanadigan kompaniyalar uchun birlamchi resurslardan foydalanish xarajatlarni kamaytiradi.

Kompaniyalar obro'si: Bozorda o'z mavqeyini mustahkamlashga yordam beradigan barqaror amaliyotlarni joriy etadigan metallurgiya kompaniyalarning iste'molchilar va investorlar qadrlaydilar.

Issiqxona emissiyasini kamaytirish: ikkilamchi materiallarning qayta ishlash hisobiga va qayta ishlashda energiyaning qisqartirish tufayli korxonaning uglerod izi kamayadi.

Kompaniyalar sirkulyar iqtisodiyotga o'tishda quyidagi yondashuvlarini tatbiq etishlari kerak:

Qayta ishlashga sarmoya kiritish: kompaniyalarda Ikkilamchi materiallar ulushini oshirish uskunalarni modernizatsiya qilishni va qayta ishlash texnologiyalarini joriy etishni talab qiladi.

Boshqa tarmoqlar bilan hamkorlik: masalan, metallurgiya kompaniyalari shlakdan foydalanib tsement ishlab chiqarish uchun qurilish kompaniyalari bilan hamkorlik qilishi mumkin.

Yangi biznes modellarini ishlab chiqish: Mahsulotlardan hamkorlikda foydalanish, ijaraga berish va xizmat ko'rsatish shartnomalar tuzishga qaratilgan biznes modellarini kiritish ishlab chiqarish hajmini pasaytirish hisobiga tabiatni ta'sirini kamaytiradi.

Xodimlarning xabardorligi va o'qitishini takomillashtirish: sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini qo'llab-quvvatlash kompaniyaning barcha darajalarida xodimlari ishtirok etishni talab qiladi [4].

Qora metallurgiyada sirkulyar iqtisodiyot nafaqat ekologik trend, balki biznesning samaradorligi va barqarorligini oshirish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Yopiq yondashuvlarni joriy etish metallurgiya kompaniyalariga xarajatlarni kamaytirish, imidjni yaxshilash, shuningdek atrof-muhit ta'sirini kamaytirishga imkon beradi. Global miqyosda har yili yangi texnologiyalar va echimlar yuzaga kelishi kompaniyalar uchun sirkulyar ishlab chiqarish modeliga o'tish uchun imkoniyatlarni ochiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Международные гиганты заработают на циркулярной экономике. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
2. Циркулярная экономика в действии: формы организации и лучшие практики. <https://beroc.org/upload/medialibrary/321/32121ce6e23d0900df821bdc5923fdc.pdf>.
3. Hashimova, S., Yakubova, D., & Tursunova, N. (2023, January). Possibilities of Expanding the Mineral Resource as a Base of Ferrous Metallurgy. In International Scientific Conference Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (pp. 709-717). Cham: Springer Nature Switzerland.
4. Хашимова С. Н. ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (151). – С. 77-80.